

Triste Historia de un Marino.

Les vamos à relatar
la historia de un marino
que se salvò de un naufragio
oirán cuanto ha sufrido.
Salieron de Vinaroz
con rumbo á Buenos Aires
con el bergantín San Juan
veinteisiete tripulantes.
El dia cuatro de Agosto
un temporal los cogió
de los veintisiete hombres
solo uno se salvò.

Una tempestad horrible
al momento se formò
de relámpagos y truenos
que al pensarlo hace horror
Artrastrados por el viento
luchando contra las olas
sin saber á donde iban
chocaron contra una roca.
Gritaba el capitán
al ver que estaban perdidos
mirád si podeis salvaros
y el pobre se pegó un tiro.

Al ver que el barco se hundía
al agua pronto se echaron
y en aquella misma roca
algunos se refugiaron.
Los desgraciados decian
no sabemos donde estamos

llorando amargamente
moriremos ahogados
para morir ahogado
contestò un marinero
aver si podré salvarme
encima de este madero.

Les dijo á los companyeros
quien quiere venir conmigo
á ver si encontramos tierra
ò quien nos preste auxilio.
Al oir esas palabras
enseguida otro subió
encima de aquel madero
y al pie un clavo se clavó
Llenos de terror y espanto
la cruel noche pasaron
y al amanecer el dia
una isla divisaron.

Al ver que estaban á salvo
de alegrir lloraban
la playa estaba muy cerca
mas sus fuerzas se acababan
Nadando es imposible
con este maldito mar
y remando con las manos
por fin podieron llegar.
Asi que pisaron tierra
se fueron a registrar
una cueva que se allaba
junto a la orilla del mar.

Una camisa encontraron
y una caja con tres cerillas
quien habrá por aquí
y tendremos compañía
Rodaron toda la isla
y no en encontraron nadie
habrá que comer moriscos
ó moriremos de hambre.
Muy grave se encontraba
el que el clavo se clavó
sufriendo amargamente
á los tres días murió.

Jaime Roa Zapater
llorando el pobre decía
aquí tendré de morir
sin poder ver mi familia.
Adios querida esposa
hijos de mi corazón
muero abandonado
del mundo en hondo rincón
A su noble compañero
agonizante decía
Deseo que tu te salves
y á Dios entregó su vida.

Bautista Rabí Salóm
quedó solo en la isla
comiendo hierba y marisco
y velando de noche y día.
Siempre estaba mirando
por el rededor del mar
por ver si venía un buque
para poderse salvar.
La camisa que encontraron
á dentro de aquella cueva
con una caña muy larga
Rabí formó una bandera.

A' cabo de los seis meses
vió un vapor que pasaba
y cogiendo la bandera
de hacer señas no cesaba.
Después de muchos esfuerzos
pudo lograr que parara
y vió con gran alegría
que una lancha se acercaba.
Al ver á los marineros
les dijo con compasión
gracias á Dios que ha llegado
para mi la salvación.

Contestaron enseguida
para salvarte venimos
gracias á un pasajero
que de V. se apercibido.
Al ver que estaba tan débil
á la lancha lo subieron
y sin perder un momento
á bordo se dirigieron.
Cuando subieron á bordo
los pasajeros lloraban
de ver aquel pobre hombre
que sus fuerzas se acababan.

Dijo el Sr. Doctor
este hombre está muy grave
llevádle á la enfermería
vere si podre salvarle.
Á Rabí desembarcaron
en el puerto inmediato
y en el santo hospital
allí quedó el desgraciado.
Una carta escribió
á su esposa querida
contándole el sufrimiento
que al leerlo horroriza.

LA CARTA

Cabo Verde 22 de Febrero de 1907.

Queridísima esposa: Con gran alegría tomo la pluma para manifi-
tarte que si Dios quiere pronto estaré á tu lado.

He sufrido muchísimo porque cuando salí de Vinarez á los pocos
días naufragamos por culpa de un terrible temporal que nos cogió, el
capitan se pegó un tiro, yo soy vivo por milagro.

Esposa mia figurate cuanto he sufrido el buque se izo á pedazos

contra una roca, yo al ver que habia de morir ahogado me agarró á un madero al mismo madero se agarró Jaime Roca mas tuvo la fatal mala suerte de clavarse un clavo al pié agarrados al madero fuimos á parar á una isla alli murió Jaime á los tres dias á consecuencias del clavo del pié solo me quedé en la isla sin mas compaña que los peces del mar, alli pasé seis meses comiendo yerba y moriscos al fin pasó un buque que me recogió estaba ya sin esperanzas de vida me dejaron al hospital de Cabo Verde y aqui me tienes, pronto estaré á tu lado ya te lo explicaré todo mas detallado.

Daras muchos besos á nuestros hijos, rdcuerdos á mi madre y tu recibe el cariño de tu esposo que deca abrazarte.

Bautista Rabi.

P. D. No digas nada de mi carta á nadie. Adios Rosario.

En 1907

el dia ocho de Marzo fue entregada á Rosario la carta de su esposo, despues de averla leido en su Pecho l'aguardó y cogiendo á sus hijos estas palabras les habló, hijos de mi corazón no olvidáis á vuestro padre no tardaremos en verle y podremos abrazarle

Pronto llegué la ncticia en casa de la familias de los pobres marineros que alli dejaron sus vidas. En casa de la Rosario corrieron con gran delirio por ver si era verdad que llegaba su marido, la Rosario en buen fin por no darles mas martirio les dije hos han engañado nada se de mi marido.

El dia 20 de Julio llegó Rabi á su casa y llamando á la puerta alli nadie contestaba. Pregunta á la vecina si sabia de Rosario dió un gran grito de dolor abrazád á vuestro padre hijos de mi corazón hijos mios de mi alma llegué con mucha alegria mas la muerte de mi madre lloraré toda mi vida. anoche murió su suegra y hoy la habran enterrado. Al oir estas palabras el pobre Rabi cayó aplomado en el suelo llorando con gran dolor.

Despues de enterrar á su madre dijo Rosario á sus hijos vamos á casa que es tarde y alli encontré á su marido. cuando vió á su enposo

La Tempestat.

La lluvia ha cesado
alèjase el trueno,
el cielo nublado
se torna sereno.
Pasó la tormenta
y la mar està en calma.
Por qué tan violenta
se aguita mi alma.
¿Por qué, por qué. Ay de mi
eternamentेरuje
la tempestat aqui.
La luz de los relampagos
que rápida fulgura
con resplendor fatídico
me llena de pavora
y escucho de la víctima
los hayes exhalar
del aire entre lat aáfagas
que himen al pasar.
Hiviente se alza indómino
el mar embravecido
suspenso deja el ánimo
su aterrador rugido.
Y el cielo derrumbándose
me dice desde allí
que Dios su justa cólera
desata contra mi.
Ya el trueno apagado
más lèjos resuena
el viento hà callado
la mar serena.
Volvió la alegría,

renace la calma.
Por qué, por qué temblar
si el cielo està sin nubes
azul està la mar.
Por qué por qué temblar
si el cielo està sin nubes
azul està la mar.
Porque porque temblar
si el ciclo està sin nuves
azul està la mar.
Salve, costa de Bretaña
donde nasí
hoy dejando tierra extraña
llega hasta tí;
salve, asilo venturoso de mi niñez
anhelando su reposo
vuelvo otra vez.
De ti muy lejos hallé la suerte
más siempre ansiaba
volver à verte.
Y cuando ingrata fuistes conmigo
costa querida, yo te bendigo,
que hoy al posar de nuevo
mi pié sobre tí
la juventud parece volver á mí.
Escuchando el humor de ese mar,
que amoroso mi cuna meció,
siento dulces del alma brotar
los recuerdos que alvara guardó
de aquel tiempo que rápido fué
y llevó la ilución tras de sí,
el encanto de nuevo allaré
recordando las horas aquí.